

BRIGHT
SPACE

Reunión anual del Proyecto BrightSpace: Fomento de la sostenibilidad en la agricultura a través del marco del espacio operativo justo y seguro

Sevilla, España 5-6 de noviembre de 2024

5 de noviembre 2024

El proyecto BrightSpace, una iniciativa clave para hacer operativo el concepto de Espacio Operativo Seguro y Justo en la agricultura de la UE, celebrará su reunión anual los días 5 y 6 de noviembre de 2024 en la Torre Sevilla de Sevilla (España). Este encuentro reúne a expertos, responsables en la formulación de políticas y a grupos de interés para debatir los avances del proyecto en el fomento de la agricultura sostenible en el marco del Espacio Operativo Justo y Seguro (Safe and Just Operating Space - SJOS). A lo largo de dos días, el evento abordará los importantes retos e innovaciones que configuran el futuro de la agricultura europea, ofreciendo una visión crítica de cómo pueden integrarse los objetivos de sostenibilidad medioambiental y social en las políticas de la UE.

Un marco para la agricultura sostenible en la UE

El concepto de Espacio Operativo Seguro y Justo (SJOS) ([Raworth, 2012](#)) es el pilar de la misión de BrightSpace, guiando el desarrollo de sistemas agrícolas resilientes que respetan los límites ecológicos al mismo tiempo que satisfacen las necesidades de la sociedad. Al integrar las consideraciones medioambientales y sociales en la elaboración de políticas, el SJOS ayuda a que los responsables en la toma de decisiones promuevan sistemas alimentarios que equilibren el bienestar humano y planetario. La reunión anual de este año se centrará en cómo el marco SJOS puede orientar el desarrollo de políticas sobre tecnologías agrícolas, cambios estructurales, demanda de los consumidores y coordinación intersectorial.

Abordando aspectos críticos de la agricultura sostenible

La agricultura es tanto una fuerza económica clave como un motor de cambio ambiental, con impactos significativos en el clima, los ecosistemas y las estructuras sociales. La reunión anual explorará formas de equilibrar la creciente demanda de alimentos con la necesidad de sostenibilidad, incluyendo debates sobre::

- **Medición de la sostenibilidad:** Con sesiones sobre herramientas para medir las dimensiones del SJOS, como la biodiversidad y las prácticas agrícolas equitativas, los participantes profundizarán en metodologías avanzadas como la Red de Datos de Contabilidad Agraria (Farm Accountancy Data Network - FADN) para comprender mejor los impactos medioambientales y sociales.
- **Tecnología y cambios estructurales:** Los investigadores presentarán los avances sobre cómo los cambios tecnológicos y estructurales pueden ayudar a la agricultura a adaptarse al cambio climático, al mismo tiempo que promuevan el apoyo a las economías locales y la salud ecológica.
- **Enfoques de políticas integradas:** Reconociendo la naturaleza interconectada de las políticas agrícolas, climáticas, ambientales y comerciales, la reunión enfatizará la importancia de armonizar estas políticas para crear sistemas agrícolas resilientes.

COMUNICADO DE PRENSA

Aspectos destacados de la agenda

5 de noviembre (Día 1) Después de intercambios bilaterales sobre temas especiales en los paquetes de trabajo durante la mañana, la reunión empezará con un discurso inaugural de Giampiero Genovese, Jefe de la Unidad de Economía de los Sistemas Alimentarios del Centro Común de Investigación (Joint Research Centre - JRC) en Sevilla. Él dará el tono a seguir para las discusiones sobre metas clave y el progreso del proyecto. Luego se expondrá sobre los objetivos de la reunión y el progreso del proyecto más en detalle, así como sobre las tendencias actuales en las políticas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión Europea. Los temas de comunicación del proyecto, participación de los grupos de interés y programas de capacitación destacarán cómo BrightSpace busca difundir y promover el intercambio de los conocimientos generados. También se presentarán y debatirán los resultados de la primera reunión con los grupos de interés, los indicadores del SJOS, los escenarios base y la alineación de modelos.

6 de noviembre (Día 2) Las discusiones del segundo día se centrarán en alinear los modelos de BrightSpace en la modelización de los indicadores y escenarios del SJOS, así como en las opciones tecnológicas y de políticas para futuros escenarios. Las palabras de cierre estarán a cargo de Tassos Haniotis, del Comité Asesor Científico y de Políticas de BrightSpace (SPAB), y de Angela Guarino, Oficial de Proyecto de la Comisión Europea (EC REA).

La colaboración con otros proyectos de Horizon Europe es de gran importancia. Una sesión específica incluirá discusiones y alineación de escenarios de implementación rápida junto con el proyecto ACT4CAP27 (<https://act4cap27.eu>). Además, se llevará a cabo un evento dedicado a fomentar colaboraciones con el proyecto LAMASUS (<https://www.lamasus.eu>).

Perspectivas para los responsables en la formulación de políticas y los grupos de interés

La Reunión Anual representa un importante paso adelante para el proyecto BrightSpace, ya que ofrece orientaciones prácticas para los responsables en la formulación de políticas y los grupos de interés políticos:

1. **Adoptar el marco SJOS** para fomentar políticas basadas en evidencia científica que equilibren los objetivos ecológicos y sociales..
2. **Promover tecnologías sostenibles** que mejoren la productividad, protegiendo al mismo tiempo la salud medioambiental.
3. **Alinear las políticas intersectoriales** para asegurar estrategias cohesivas en agricultura, comercio y la protección ambiental.
4. **Promover herramientas de modelización e investigación** para simular y estudiar los impactos de diferentes políticas, refinando las decisiones a medida que evolucionan las condiciones.

La Reunión Anual del proyecto BrightSpace subraya el compromiso con un futuro agrícola sostenible en Europa, donde las políticas están informadas por la ciencia, la tecnología y una dedicación tanto a la salud humana como a la del planeta.

Para más información sobre el proyecto BrightSpace y noticias de la Reunión Anual, visite el proyecto BrightSpace en <https://brightspace-project.eu/>.

Contacto

Para consultas sobre los medios de comunicación y más detalles, póngase en contacto con el Equipo de coordinación del proyecto BrightSpace

✉ brightspace.wecr@wur.nl